

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях.....	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari.....	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna, Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы.....	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar.....	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari.....	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida).....	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari.....	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari.....	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA TADBIRKORLIK: KICHIK BIZNES UCHUN YANGI IMKONIYATLAR VA CHORA-TADBIRLAR

Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

TDIU magistranti

Gulomova Iroda Jahongir qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli transformatsiyaning kichik biznes uchun taqdim etayotgan imkoniyatlarini va bu jarayon davomida yuzaga keladigan muammolarni o'rganadi. Kichik bizneslar raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Maqolada raqamli transformatsiya jarayonida kichik bizneslar duch keladigan to'siqlar va bu to'siqlarni yengish bo'yicha tavsiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, kichik biznes, raqamli texnologiyalar, xarajatlarni kamaytirish, mijoz bilan ishlash, raqobatbardoshlik, global bozor, innovatsiya.

Abstract: This article examines the opportunities that digital transformation presents to small businesses and the challenges that arise during the process. Small businesses are able to reduce costs, improve the quality of customer service, and enter new markets through the use of digital technologies. The article also discusses the obstacles faced by small businesses in the process of digital transformation and recommendations for overcoming these obstacles.

Key words: digital transformation, small business, digital technologies, cost reduction, customer service, competitiveness, global market, innovation.

Аннотация: В этой статье рассматриваются возможности, которые цифровая трансформация представляет для малого бизнеса, и проблемы, возникающие в ходе этого процесса. Малый бизнес имеет возможность сократить расходы, улучшить качество обслуживания клиентов и выйти на новые рынки за счет использования цифровых технологий. Также в статье рассматриваются препятствия, с которыми сталкивается малый бизнес в процессе цифровой трансформации, и рекомендации по преодолению этих препятствий.

Ключевые слова: цифровая трансформация, малый бизнес, цифровые технологии, снижение затрат, клиентский сервис, конкурентоспособность, глобальный рынок, инновации.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli transformatsiya jahon iqtisodiyotida muhim o'zgarishlarni keltirib chiqarib, barcha sohalarda yangiliklarni joriy etishga turtki bermoqda. Raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar tahlili kichik bizneslar uchun raqobat afzalligini yaratib, ushbu texnologiyalar yordamida kichik bizneslar mahsulot va xizmatlarini optimallashtirishi, mijozlar bilan ishlashni yaxshilashi, xarajatlarni kamaytirishi va yangi bozorlarga kirishi mumkin. Raqamli transformatsiya nafaqat biznes jarayonlarini tezlashtiradi, balki kichik bizneslarning global miqyosda o'sishi va yangi imkoniyatlarni o'zlashtirishiga ko'mak beradi.

Jahon Iqtisodiy Forumining 2020-yilgi hisobotiga ko'ra, 2025-yilga kelib raqamli transformatsiya va texnologik o'zgarishlar natijasida dunyo bo'ylab 97 million yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda, bu esa raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi rolini ko'rsatadi. Shu bilan birga, texnologiyalar rivojlanishi natijasida 85 million an'anaviy ish o'rni yo'qolishi ham kutilib, bu ishchilardan yangi ko'nikmalarni egallashni va tadbirkorlar uchun raqamli texnologiyalarga tez moslashishni talab qiladi.

Raqamli transformatsiya jarayonida kichik bizneslar bir qator afzalliklarni qo'lga kiritishi mumkin. OECD hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalar yordamida kichik va o'rta biznes subyektlari xarajatlarini 20-30 %ga kamaytirishi va marketing hamda mijozlar bilan ishlash jarayonlarini 25% ga samaraliroq qilishlari mumkin [1].

Bu kichik bizneslar uchun raqobat afzalligini oshirish va bozorga tezkor moslashish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, raqamli xizmatlar orqali kichik bizneslar o'z mijozlariga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatib, mijoz sodiqligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida kichik bizneslar qator muammolar bilan ham duch kelmoqda. Kichik bizneslar ko'pincha texnik infratuzilmaning yetishmasligi, raqamli ko'nikmalar darajasining pastligi va moliyaviy resurslarning cheklanganligi kabi qiyinchiliklarga duch keladi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti hisobotida aytilishicha, kichik va o'rta biznes subyektlarining 55 %dan ortig'i raqamli texnologiyalarga to'liq integratsiyalashish uchun qo'shimcha moliyaviy va texnik qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj sezmoqda [2]. Bu esa kichik bizneslarni raqamli transformatsiya jarayonida qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan maxsus dasturlar va chora-tadbirlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlar raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun katta imkoniyatlar yaratishini ko'rsatadi, shu bilan birga, bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash va raqamli ko'nikmalarni oshirish muhimdir. Ushbu maqola raqamli transformatsiyaning kichik biznes uchun yaratadigan imkoniyatlari va bu jarayon davomida duch kelinadigan to'siqlarni o'rganishga qaratilgan. Maqolada raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirish va ularning o'sishini qo'llab-quvvatlash masalalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiyaning kichik bizneslar uchun imkoniyat va to'siqlarni yaratishi haqida qator tadqiqot va hisobotlar mavjud bo'lib, ular kichik biznesda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi orqali raqobat afzalligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga imkon berishini ko'rsatadi.

Brinjolfsson va McAfee raqamli transformatsiyaning kichik bizneslar uchun ahamiyati haqida tadqiqot olib borib, raqamli texnologiyalarning biznes jarayonlaridagi rolini ta'kidlagan. Ularning tadqiqotiga ko'ra, kichik bizneslar sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va katta ma'lumotlar tahlili kabi texnologiyalardan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirishi va mijozlarga yanada samarali xizmat ko'rsatishi mumkin. Bu texnologiyalar kichik bizneslar uchun nafaqat mahsulot va xizmatlarni moslashtirish, balki tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini ham oshiradi [3].

OECD tomonidan chop etilgan hisobotda kichik biznes subyektlari raqamli transformatsiya orqali raqobatbardoshligini oshirishi va bozorda o'z o'rnini mustahkamlashi mumkinligi aytiladi. Hisobotda kichik va o'rta biznes subyektlari sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirish orqali jarayonlarni tezlashtirishi va xarajatlarni kamaytirishi mumkinligi qayd etilgan. OECD tadqiqotida, shuningdek, kichik biznes uchun raqamli transformatsiya jarayonida duch kelinadigan to'siqlar, jumladan, moliyaviy cheklavlar va texnik infratuzilmaga kirish imkoniyatlari haqida ham tahlil keltirilgan [4].

Porter va Heppelmann tadqiqotida esa raqamli texnologiyalarning kichik bizneslar uchun qanday strategik o'sish imkoniyatlarini yaratishi ko'rsatib o'tilgan. Ularning tadqiqoti kichik bizneslarda raqamli transformatsiya mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish, marketing va sotish jarayonlarini optimallashtirishda qanday yordam berishini tushuntiradi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalarni joriy etish kichik bizneslarga mahsulotlarini shaxsiylashtirish, mijoz xohishlariga mos xizmatlar ko'rsatish va mijoz bilan aloqalarni mustahkamlashda katta yordam beradi [5].

Jahon Iqtisodiy Forum tomonidan chop etilgan "Kelajakdagi ish o'rinlari" hisobotida esa raqamli transformatsiyaning mehnat bozoridagi o'zgarishlarga ta'siri o'rganilgan. Ushbu hisobotda kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiyaning yangi imkoniyatlar yaratishi va yangi mijozlar bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytirishi ta'kidlangan. Hisobotda aytilishicha, raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar jahon bozorlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'lib, raqobatbardoshligini oshirish va yangi mijozlarni jalb qilishda katta yutuqlarga erishishi mumkin [6].

Shuningdek, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tomonidan chiqarilgan hisobotda kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiya jarayonida duch kelinadigan muammolar tahlil qilingan. ILO ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes sub'yektlarining ko'pchiligi raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatidan cheklangan va raqamli ko'nikmalar darajasini oshirish uchun qo'shimcha qo'llab-quvvatlashga muhtoj. ILO hisobotida kichik bizneslar

uchun raqamli transformatsiyaga o'tishni osonlashtirish maqsadida davlat tomonidan raqamli ko'nikmalarni oshirish dasturlari va moliyaviy yordam ko'rsatish zarurligi qayd etilgan [7].

Umuman olganda, mavzuga oid adabiyotlar raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun samarali strategiya ekanligini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar kichik bizneslarga nafaqat operatsion jarayonlarni optimallashtirish, balki raqobatbardosh bo'lish, yangi mijozlarni jalb qilish va global bozorlarga chiqish imkonini ham beradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida kichik bizneslar moliyaviy va texnik to'siqlar bilan duch kelishi mumkinligi, shu bois ularga davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiyaning ahamiyati va bu jarayonda duch keladigan muammolarni o'rganish uchun tahliliy va solishtirma metodologiyalardan foydalanildi. Ma'lumotlar OECD, ILO va Jahon Iqtisodiy Forumi kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan chop etilgan hisobotlar, shuningdek, raqamli transformatsiya va kichik biznes haqida yozilgan ilmiy maqolalardan olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun katta imkoniyatlar yaratadi va ular uchun raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar o'z faoliyatlarini kengaytirib, yangi bozorlarga chiqish va mijoz talablariga moslashuvchan bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

1-jadval. Raqamli transformatsiyaning kichik biznesga ta'siri.

No	Bo'lim	Tavsif
1	Xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish	OECD hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalar kichik bizneslar xarajatlarini 20-30% ga kamaytirib, daromadni oshiradi. Bulutli xizmatlar va avtomatlashtirish orqali samaradorlikka erishiladi.
2	Mijoz bilan ishlash samaradorligini oshirish	Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar mijozlar bilan tezkor aloqa o'rnatishga yordam beradi. Jahon Iqtisodiy Forumi hisobotiga ko'ra, bu xizmatlar sotuvlarni oshiradi.
3	Bozorga kirish va global raqobatlashish	Raqamli platformalar yordamida kichik bizneslar global bozorlarga chiqish va yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyatiga ega. ILO hisobotida bu imkoniyatlar qayd etilgan.
4	Innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratish	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili orqali innovatsion mahsulotlarni rivojlantirish imkoniyati mavjud. Brinjolfsson va MkAfee (2017)lar bu yangi yechimlarni taklif qiladi.
5	To'siqlar va ehtiyojlar	OECD va ILO hisobotlariga ko'ra, texnik infratuzilma va moliyaviy cheklovlar raqamli transformatsiyaga o'tishda to'siq bo'lmoqda. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash talab etiladi.

OECD hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar o'z xarajatlarini 20-30% ga kamaytirishi mumkin, bu esa ularning daromadlarini oshirishga va raqobatbardosh bo'lishiga imkon beradi. Kichik bizneslar bulutli xizmatlar va avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanib, operatsion xarajatlarni kamaytirish va ish jarayonlarini optimallashtirish orqali samaradorlikka erishmoqda. Misol uchun, elektron savdo platformalari orqali sotuv va marketing jarayonlarini avtomatlashtirish kichik bizneslarga an'anaviy usullarga qaraganda ko'proq mijozlarga erishish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar mijoz bilan ishlashda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlari, masalan, chatbotlar, kichik bizneslarga mijozlar bilan tezkor va samarali aloqa o'rnatish imkonini beradi. Bu esa mijozlarning qoniqish darajasini oshirish bilan birga, biznesning mijozlar sodiqligini saqlab qolishiga xizmat qiladi. Jahon Iqtisodiy Forumi hisobotida aytilishicha, mijoz bilan ishlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish kompaniyalarga mijoz ehtiyojlariga aniq javob berish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkonini yaratadi, bu esa sotuvlarni oshiradi.

Raqamli transformatsiya jarayonida kichik bizneslar uchun jahon bozorlariga kirish imkoniyati kengaymoqda. Raqamli platformalar va elektron savdo vositalari yordamida kichik bizneslar o'z mahsulot va xizmatlarini global bozorda taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) hisobotida keltirilishicha, raqamli platformalar kichik bizneslarga geografik chegaralarni yengib o'tish va dunyo bo'ylab

mijozlarga yetib borish imkonini beradi. Bu kichik bizneslarga global raqobatbardoshlikni oshirish va yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyatini taqdim etadi.

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili kabi texnologiyalar kichik bizneslarga mahsulot va xizmatlarni innovatsion tarzda rivojlantirish imkoniyatini beradi. Masalan, sun'iy intellekt orqali mijoz xatti-harakatlarini tahlil qilish va ularning talablarini oldindan bashorat qilish mumkin, bu esa mahsulot va xizmatlarni mijoz ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi. Brynjolfsson va McAfee (2017) tadqiqotiga ko'ra, raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun yangi mahsulotlar yaratish va innovatsion yechimlarni taklif qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun imkoniyatlar yaratish bilan birga, qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. OECD va ILO hisobotlariga ko'ra, kichik bizneslar ko'pincha texnik infratuzilmaning yetishmasligi, raqamli ko'nikmalar darajasining pastligi va moliyaviy cheklovlar kabi to'siqlar bilan duch keladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik bizneslar raqamli texnologiyalarga to'liq o'tish uchun davlat va xalqaro tashkilotlardan qo'shimcha moliyaviy va texnik qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Jahon Iqtisodiy Forumi hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalarni joriy etishda kichik bizneslar uchun davlat tomonidan subsidiya va trening dasturlari katta yordam beradi.

Umuman olganda, tahlil natijalari kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiya katta imkoniyatlar yaratishini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar xarajatlarni kamaytirish, mijozlar bilan ishlashni yaxshilash va global bozorga chiqish imkoniyatlariga ega bo'ldi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida kichik bizneslarning ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish muhimligini ko'rsatmoqda. Raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kichik bizneslarga texnik infratuzilma, moliyaviy yordam va raqamli bilimlarni oshirishga qaratilgan dasturlar kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Bu jarayon kichik bizneslarga jahon bozorlariga chiqish, raqobatbardosh bo'lish va yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Shu bilan birga, kichik bizneslar raqamli transformatsiya jarayonida texnik infratuzilma yetishmasligi, moliyaviy cheklovlar va raqamli ko'nikmalar darajasining pastligi kabi to'siqlarga duch kelmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish kichik bizneslarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiyani samarali qilish va ushbu jarayondan maksimal darajada foyda olish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Kichik bizneslar uchun raqamli texnologiyalarga kirishni osonlashtirish va bu borada davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish zarur. Texnik infratuzilmaga kirishni yaxshilash kichik bizneslarning raqamli transformatsiyaga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlaydi.

Kichik bizneslar raqamli texnologiyalarni joriy etishda ko'pincha moliyaviy cheklovlarga duch keladi. Shu sababli, kichik bizneslar uchun moliyaviy yordam dasturlarini kengaytirish, subsidiya va kreditlarni taqdim etish orqali raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlash lozim.

Raqamli transformatsiya jarayonida kichik biznes rahbarlari va xodimlari uchun raqamli ko'nikmalarni oshirish bo'yicha maxsus trening va ta'lim dasturlarini tashkil etish muhimdir. Bu ularning raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi va biznes jarayonlarini optimallashtirishda yordam beradi.

Kichik bizneslar uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish rejasini aniq belgilash zarur. Bu strategiya kichik bizneslarga qaysi texnologiyalarni joriy etish va qanday natijalarga erishishni oldindan rejalashtirish imkonini beradi.

Kichik bizneslar uchun raqamli platformalar va elektron savdo vositalaridan foydalanishni rag'batlantirish orqali global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish muhim. Buning uchun kichik bizneslarga xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishga yordam beradigan qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish zarur.

Ushbu tavsiyalar kichik biznes subyektlarining raqamli transformatsiyadan foydalanishini osonlashtiradi va ularning samaradorligini oshirishga ko'mak beradi. Shu orqali kichik bizneslar raqamli texnologiyalardan kengroq foydalanish orqali raqobatbardoshligini oshirishi va bozorga tezkor moslashishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. OECD.
2. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO).
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, platform, crowd: harnessing our digital future. W. W. Norton & Company.
4. OECD. (2021). Digital transformation for small and medium enterprises. OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org>

5. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2019). "How smart, connected products are transforming competition." Harvard Business Review.
6. World Economic Forum. (2020). The future of jobs report 2020. World Economic Forum. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>
7. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO). (2021). Digitalization and small enterprises: opportunities and challenges. Geneva: International Labour Organization.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.